

ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE BIOLOGÍA, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, CARACAS, VENEZUELA

SURVEYS OF FEEDING HABITS OF BIOLOGY STUDENTS OF THE SIMÓN BOLÍVAR UNIVERSITY, CARACAS, VENEZUELA

CRISTINA SAINZ-BORGO

*Universidad Simón Bolívar, Departamento de Biología de Organismos, Laboratorio de Ornitología, Caracas, Venezuela
 E-mail: cristinasainzb@usb.ve*

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar los hábitos alimentarios de un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Biología de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. El estudio se planteó con un diseño observacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 38 estudiantes, 25 mujeres y 8 hombres, de edades comprendidas entre 21 y 24 años. El instrumento de medición fue una encuesta de tipo recordatorio de consumo de alimentos de 24 horas (R24H) y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFC) de los siete días anteriores a la realización del estudio. Las variables fueron: tipo de alimentos ingeridos por los sujetos experimentales durante cada comida, valor del consumo de calorías por comida, consumo diario total de calorías, actividad física, preferencia de alimentos salado o dulce en cada comida (antes o después del desayuno y almuerzo), índice de masa corporal, tiempo transcurrido luego de cada comida que sintió sensación de hambre, tiempo transcurrido entre cada comida y horario de las comidas. Se utilizó la prueba de Mann Whitney para determinar las diferencias de las variables cuantificadas entre los sexos, utilizando el paquete estadístico SPSS 22.0 y el software Excel 2015. Los resultados indicaron que la dieta de los sujetos estudiados consiste principalmente en carbohidratos de alto índice glucémico (arroz, pastas, pan y arepas) y de proteínas (carne roja y pollo). El consumo de verduras, legumbres y tubérculos fue bajo. Se encontró una preferencia por el consumo de alimentos salados durante el desayuno y el almuerzo, y de alimentos dulces para después de estos. Los horarios de comidas y los intervalos entre los cuales se sintió la sensación de hambre fueron similares, entre 3 y 5 h. Los resultados obtenidos indicaron que la alimentación del grupo estudiado consistió mayoritariamente en carbohidratos de alto índice glucémico, como pastas, pan y arepas, y de proteínas principalmente carne y pollo, siendo el consumo de verduras y legumbres bajo.

Palabras clave: Prácticas alimentarias, actividad física, índice de masa corporal, carbohidratos.

ABSTRACT

The objective of the present study was to evaluate the feeding habits of a group of Biology students from the Simón Bolívar University, Caracas, Venezuela. The study was designed with an observational, transversal design. The measurement instrument was a 24-hour food recall reminder (R24H) and a consumption frequency (CFC) questionnaire. The variables quantified were: type of food ingested by the students during each meal, calories consumption value per meal, total daily calories consumption, physical activity, preference of sweet or salty food items at each meal (before or after breakfast and lunch), body mass index, time after each meal that felt hunger, time elapsed between each meal and meal times. The results of this study indicated that the diet of the students evaluated consisted mainly of high glycemic carbohydrates (rice, pasta, bread and corn-bread), and protein (red meat and chicken). The consumption of vegetables, legumes and tubers was low. A preference was found for eating salty foods during breakfast and lunch, and sweet foods for later use. The meal times and intervals between which the sensation of hunger was felt were similar, between 3 and 5 h. The results obtained indicated that the diet of the group studied consisted mainly of high glycemic index carbohydrates, such as pasta, bread and corn-bread, and protein mainly red meat and chicken, with low consumption of vegetables and legumes.

KEY WORDS: Feeding habits, physical activity, corporal mass index, carbohydrates.

INTRODUCCIÓN

La conducta ingestiva se encuentra regulada fisiológicamente por la conjunción del encéfalo, los intestinos y el metabolismo energético (Keen-Rhinehart *et al.* 2013, Burger y Berner 2014). Al realizar lesiones experimentales en el hipotálamo ventromedial de ratas albinas se provocaron trastornos en la ingesta de alimentos y obesidad,

mientras que lesiones en el hipotálamo lateral provocó delgadez y afagía (imposibilidad de deglutir) (Meister 2007). Así mismo, la leptina, hormona segregada por el tejido adiposo, produce saciedad a nivel del SNC (Hill *et al.* 2006).

Por otra parte, la cantidad de alimentos ingeridos y cada cuánto tiempo es un fenómeno complejo que va a depender de muchas variables

fisiológicas y sociológicas (Lashley 1938). Estudios nutricionales plantean que se debería comer unas cinco veces al día, con una ingesta promedio de 2.400 calorías diarias (FAO/WHO/UNO 2004, Basulto *et al.* 2008, Massó *et al.* 2013). Uno de los factores que modula el patrón del consumo de alimentos es el hambre. Esta se define como un conjunto de sensaciones fisiológicas producidas por la deficiencia de nutrientes en el organismo; mientras que el apetito es un deseo de ingerir un alimento, es un estado emocional y no se encuentra relacionado con la necesidad de ingestión de alimentos (Landaeta-Jiménez *et al.* 2002, Ortiz *et al.* 2005). La saciedad es un estado alcanzado cuando se han ingerido los alimentos. Hay varios factores que regulan la saciedad: tipo de alimentos ingeridos, índice glucémico de los mismos, cantidad, componente cultural, costumbre de ingerir alimentos a ciertas horas del día, entre otros (Castaneda-Sánchez *et al.* 2009).

La dieta, la elección de los alimentos y las horas en las cuales se consumen van a depender mucho del estilo de vida y de la dinámica laboral o estudiantil. En este sentido, los hábitos alimentarios se definen como manifestaciones recurrentes de comportamientos individuales relacionados con cuándo, dónde y cómo se consumen los alimentos, dichos hábitos se encuentran relacionados con aspectos socioculturales (Lashley 1938, Ortiz *et al.* 2005). El estudio de estos es sumamente importante para diseñar planes que eviten los trastornos alimentarios (Castaneda-Sánchez *et al.* 2009).

Se han realizado diversos estudios sobre algunos aspectos de los hábitos alimentarios de los venezolanos, como patrones de consumo de los alimentos, calidad de la alimentación, sobre cómo han cambiado a lo largo del tiempo, entre otros aspectos (Anido y Quintero 2009, López de Blanco *et al.* 2014, Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a,b, Ramírez *et al.* 2016). Es importante destacar que el conocimiento de nutrición puede ser un factor determinante en la mejora de los hábitos alimentarios (Zambrano *et al.* 2013), por lo cual la inclusión de estos temas en la educación media podría hacer una diferencia en la calidad de estos hábitos.

Los estudios más recientes indican un severo deterioro en la nutrición del venezolano debido a la grave crisis de escasez de alimentos que ha vivido el país (Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a,b); lo cual es sumamente preocupante ya que se ha demostrado que el patrón alimentación y calidad de los alimentos puede influir en la aparición de epidemias y enfermedades (Landaeta-Jiménez *et al.* 2002, Ortiz *et al.* 2005).

Los objetivos de este trabajo consistieron en evaluar los componentes de la dieta (tipo y cantidad de alimentos ingeridos), los horarios en los que se hicieron las comidas y los hábitos alimentarios de un grupo de estudiantes de biología de la Universidad Simón Bolívar, con el fin de contribuir al conocimiento de las costumbres de alimentación de los estudiantes universitarios en la ciudad de Caracas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se planteó con un diseño observacional, descriptivo y transversal. La muestra estaba formada por un grupo de voluntarios pertenecientes a una población de estudiantes de la Licenciatura de Biología de la Universidad Simón Bolívar, cuyas edades estaban comprendidas entre 21 y 24 años. No hubo criterios de exclusión. Se aplicaron encuestas durante el mes de marzo de 2017, a una muestra de 38 estudiantes (25 mujeres y 8 hombres).

Variables

El instrumento de medición fue una encuesta de tipo recordatorio de consumo de alimentos de 24 horas (R24H) y un cuestionario de frecuencia de consumo (CFC). Las variables cuantificadas fueron: tipo de alimentos ingeridos en cada comida, consumo de calorías por comida, consumo diario total de calorías, actividad física, preferencia de alimentos salado o dulce en cada comida (desayuno, almuerzo o cena), índice de masa corporal, tiempo transcurrido después de cada comida que sintió sensación de hambre, tiempo transcurrido entre cada comida, horario de las comidas. Las opciones de frecuencia de consumo utilizadas fueron: diario (dos ó más veces al día y una vez al día), semanal (5 a 6 veces por semana); 3 a 4 veces y 1 ó 2 veces por semana. En cuanto a la actividad física las opciones fueron: sedentaria (ausencia de actividad física), activa liviana (3 a 6 horas por semana), actividad moderada (más de 6 horas por semana), e intensa (4 a 5 horas diarias) (FAO/WHO/UNO 2004).

El cálculo de las calorías consumidas se hizo utilizando la tabla de calorías de los alimentos de la Fundación Bengoa (Landaeta-Jiménez *et al.* 2015b).

Análisis estadístico

Se utilizó la prueba de Mann Whitney para determinar las diferencias de las variables cuantitativas (tiempo transcurrido entre las comidas, tiempo entre la última comida y

aparición de la sensación de hambre, frecuencia de consumo de carbohidratos, proteínas y frutas o verduras a la semana) entre los sexos, utilizando el paquete estadístico SPSS 22.0 y el software Excel 2015.

RESULTADOS

Características generales

El consumo promedio de calorías diarias fue de 2.044,7 para las mujeres y 2.546,6 para los hombres (Tabla 1). La comida más calórica para ambos sexos fue el almuerzo.

Los estudiantes en su mayoría realizaron cinco comidas al día: desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde y cena. Se encontraron diferencias significativas en el tiempo transcurrido entre comidas para ambos géneros (4,4 horas para las mujeres y 3 horas para los hombres, prueba de Mann Whitney p : 0,032); mientras que no se encontraron diferencias en el tiempo que transcurrió entre la última comida y la aparición de la sensación de hambre (3,4 horas para las mujeres y 3,9 horas para los hombres, prueba de Mann Whitney p : 0,062) (Tabla 2).

La Tabla 3 muestra la frecuencia de consumo semanal de carbohidratos, proteínas y frutas o vegetales en el grupo bajo estudio. El 88% de las mujeres consumió carbohidratos siete veces a la semana, el 8% consumió cuatro veces y el 4% lo hizo seis veces, mientras que el 100% de los hombres consumió carbohidratos siete veces a la semana. En cuanto a las proteínas, 76% de las

mujeres las consumió siete veces por semana, 16% seis veces, y 8% cinco veces mientras que los hombres las consumieron en 100% todos los días de la semana. Para las frutas y verduras, 36% (n: 9) de las mujeres las consumió siete veces a la semana, 28% tres veces, 12% seis veces, 8% cinco y cuatro veces por semana y 4% entre tres y dos veces por semana. Para los hombres, 75% las consumió seis veces, 12,5% entre dos y tres veces por semana.

En la Tabla 4 se muestran las preferencias de alimentos salados o dulces antes o después del desayuno o antes o después del almuerzo. Se observó que en las mujeres los alimentos dulces son preferidos antes del desayuno en aproximadamente la mitad de las estudiantes, mientras que entre los hombres la mayoría prefirió un alimento salado. Para ambos géneros el dulce fue preferido mayormente luego del almuerzo.

En cuanto a la actividad física se obtuvo que las mujeres fueron en 28% (n: 7) sedentarias, 44% tuvieron una actividad física liviana y 28% actividad física moderada. En el grupo del sexo masculino, el 50% fue sedentario, 30% liviana y 13% moderada. Con respecto al Índice de Masa Corporal (IMC) se encontró que entre las mujeres, dos se encontraban en infra-peso y una en sobrepeso, las tres expresaron ser sedentarias y al igual que el resto de los sujetos, mostraron deficiencias en el consumo de frutas y verduras. El resto de las mujeres presentaban un peso adecuado. En cuanto a los hombres todos exhibieron un IMC que correspondía a un peso adecuado.

Tabla 1. Calorías ingeridas durante cada comida y calorías totales para ambos sexos del grupo bajo estudio, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

Variable	Hombre	Mujer
	Media \pm DE	Media \pm DE
Calorías desayuno	437,5 \pm 45,8	495,4 \pm 210,9
Calorías merienda am	385 \pm 117,2	245,4 \pm 11,71
Calorías almuerzo	828,87 \pm 192,8	750,84 \pm 231,31
Calorías merienda pm	367,71 \pm 60,50	258,44 \pm 44,78
Calorías cena	774,37 \pm 146,57	574,96 \pm 171,91
Calorías totales	2.546,57 \pm 567,24	2.044,7 \pm 519,86

Tabla 2. Tiempo transcurrido entre la última comida realizada y la aparición de sensación de hambre (Tiempo hambre), y tiempo transcurrido en la realización de cada comida en ambos sexos del grupo bajo estudio (Tiempo comidas), Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

Variable	Hombre	Mujer	Mann-Whitney
	Media \pm DE	Media \pm DE	
Tiempo hambre	3,9 \pm 1,2	3,4 \pm 1,9	0,0621
Tiempo comidas	3,1 \pm 0,98	4,4 \pm 1,21	0,032

Tabla 3. Frecuencia de consumo carbohidratos, proteínas y frutas o verduras a la semana en ambos sexos del grupo bajo estudio, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

Alimentos	Hombre	Mujer	Mann-Whitney
	Media ± DE	Media ± DE	
Carbohidrato	7 ± 0,0	6,72 ± 0,84	0,34
Fruta/verdura	5,8 ± 2,4	4,9 ± 1,9	0,0037
Proteína	7 ± 0,0	6,69 ± 0,6	0,23

Tabla 4. Preferencias de alimentos de sabor dulce o salado antes o después del desayuno y el almuerzo, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

Género	Dulce antes del desayuno	Salado antes del desayuno	Dulce antes del almuerzo	Salado antes del almuerzo	Dulce después del almuerzo	Salado después del almuerzo
	% (n)	% (n)	% (n)	% (n)	% (n)	% (n)
F	48 (12)	52 (13)	28 (7)	60 (15)	96 (24)	4 (1)
M	37,5 (3)	62,5 (5)	37,5 (3)	50 (4)	100 (8)	0

n: número
(entre paréntesis el número de estudiantes)

Figura 1. Alimentos consumidos durante el desayuno por un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela (panel izquierdo: carbohidratos, panel superior derecho: bebidas y frutas, panel inferior derecho: proteínas).

Descripción de los alimentos consumidos en cada comida

Desayuno

Ambos sexos incluyeron carbohidratos complejos en su desayuno (pan o arepa), la proteína de origen animal fue consumida un 100% en hombres y 92% de las mujeres, y solo

8% (n: 2) de las mujeres incluyeron fruta y 0% entre los hombres. En cuanto a los carbohidratos, el alimento más ingerido por los hombres fue la arepa, mientras que para las mujeres el pan.

Las mujeres consumieron mayor variedad de alimentos que los hombres, estos solo consumieron arepa, pan y torta, mientras que las mujeres consumieron, además de estos tres ítems,

panquecas, pastelitos de hojaldre de jamón y queso, cachitos de jamón, galletas, empanadas fritas de queso, mermelada y miel. En cuanto a los lácteos, el más común en ambos sexos fue el queso, que se utiliza para acompañar el pan y la arepa, muchas veces combinado con jamón; este fue la proteína más consumida, seguida por el huevo, que se consume en forma de perico, frito o revoltillo, y la carne, mechada o molida, para acompañar la arepa. El consumo de frutas fue bajo, apenas 8% de las mujeres (n: 2). La bebida más utilizada por ambos sexos fue el café, 48% (n: 12) de las mujeres y 63% de los hombres (n: 5), seguido del té, consumido solo por las mujeres, la leche chocolatada consumida por igual cantidad de individuos en ambos géneros, y el jugo de frutas, que fue más consumido por hombres, siendo mayoritariamente jugo de naranja y un caso de piña. En cuanto a las frutas se consumieron melón, piña, lechosa y cambur, aunque su ingesta fue poco frecuente y solo en las mujeres (8%, n: 2) (Fig. 1). En cuanto a las grasas, solo 8% de las mujeres consumió mantequilla, mientras que entre los hombres ninguno. En cuanto a los alimentos fritos, solo se mencionó el consumo de una empanada de queso y de un huevo frito.

Almuerzo

Los hombres en 100% consumieron carbohidratos complejos en el almuerzo, mientras que solo 64% de las mujeres lo hizo (Fig. 2). El arroz fue el carbohidrato más utilizado en ambos sexos (mujeres: 65%, hombres: 88%). La pasta fue la segunda opción más común (mujeres: 28%, hombres: 13%). Adicionalmente las mujeres consumieron tostadas, torta y galletas. En cuanto a las proteínas de origen animal, 60% de las mujeres y 100% de los hombres las incluyeron en su almuerzo. La carne fue la proteína más consumida en las mujeres (28%), bien sea como carne mechada o molida, y el pollo en los hombres (n: 38); pescado (sardinas o atún de lata) y huevo también fueron más consumidos por los hombres que por las mujeres; mientras que las salchichas y las croquetas de pollo solo por las mujeres.

En cuanto a vegetales y legumbres, 48% de las mujeres y 63% de los hombres las consumieron en el almuerzo. El consumo de ensalada en 16% de las mujeres y en 38% de los hombres. Los vegetales presentaron un consumo menor, 12% en mujeres y 25% en hombres. En cuanto a las legumbres, la más común fue la caraota negra (16% en mujeres y 38% en hombres), consumida muchas veces acompañada con carne mechada y arroz, conformando el plato típico conocido como "el pabellón". La otra

legumbre fueron las lentejas, aunque en baja proporción y solo por las mujeres (8%). En cuanto a los tubérculos y raíces su consumo fue bajo, ya que solo dos mujeres mencionaron consumir papas y zanahorias (8%), y una (4%) mencionó la yuca, dentro de una sopa de verduras. El consumo de frutas es bajo en ambos sexos (4% en mujeres y 13% en hombres), mencionando solo naranja y piña. El consumo más frecuentemente fue el plátano (24% en mujeres y 13% en hombres), mayoritariamente en forma de tajada. La sopa de verduras fue un ítem consumido en ambos sexos (20% en mujeres y 25% en hombres).

Cena

El consumo de carbohidratos fue de 100% en hombres y 88% en mujeres (n: 22), las proteínas en 100% de hombres y 84% en mujeres, mientras que los vegetales solo en 24% (n: 6) en mujeres (Fig. 3). El pan fue el carbohidrato más consumido por las mujeres (28%) y la arepa por los hombres (50%). Las mujeres consumieron mayor variedad de carbohidratos (panquecas, cereal con leche, cachapa, arepa andina, tortilla de maíz) que los hombres, que solo consumieron arepa, pasta y arroz. En cuanto a los lácteos, el queso fue el alimento más utilizado por las mujeres (44%). Los hombres consumieron más carne, preparada como mechada o molida (12% en mujeres y 37% en hombres). El pollo y el atún fueron consumidos solo por mujeres (n: 1) y el huevo frito por hombres (n: 1). En cuanto a los vegetales y legumbres, las caraotas así como la sopa de verduras solo por los hombres. La crema de vegetales fue consumida por ambos sexos y los tostones solo por mujeres.

Meriendas

Los estudiantes realizaron dos meriendas, una a media mañana y otra en la tarde. Del total estudiado, 48% de las mujeres y 38% de los hombres merendaron en la mañana, mientras que 91% de las mujeres y 88% de los hombres merendaron en la tarde. En ambos sexos las meriendas estaban formadas por carbohidratos complejos (tortas, ponques, galletas, palmeras) y bebidas como café o leche chocolatada.

Horarios de las comidas

En cuanto a los horarios de las comidas (Fig. 4), se obtuvo que el desayuno fue realizado con mayor frecuencia entre las 7 y 8 de la mañana en ambos sexos (53% en mujeres y 50% en hombres) y el almuerzo se realizó mayoritariamente entre las 12 y 12:30 del día (65% en mujeres y 67% en hombres). En cuanto

a la cena, las mujeres la realizaron fundamentalmente entre las 7 y 7:30 de la noche (59%), y los hombres entre las 8 y 8:30 (59%).

La merienda de media mañana se realizó entre 9 y 10:30 am y la de la tarde, entre 2 y 4 pm.

Figura 2. Alimentos consumidos durante el almuerzo por un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela (panel izquierdo: carbohidratos, panel superior derecho: proteínas, panel inferior derecho: vegetales, legumbres y frutas).

Figura 3. Alimentos consumidos durante la cena por un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela (panel izquierdo: carbohidratos, panel superior derecho: proteínas, panel inferior derecho: vegetales, legumbres y frutas).

Figura 4. Horario de las comidas realizadas por un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

DISCUSIÓN

En líneas generales, se observó que el consumo promedio de calorías estuvo acorde con lo planteado por la OMS, entre 2.100 para las mujeres y 2.500 para los hombres, lo cual se encuentra en los rangos de requerimiento promedio de la población adulta (FAO/WHO/UNO 2004). Todos los encuestados realizaron al menos las tres comidas: desayuno, almuerzo y cena y en su mayoría realizaban dos meriendas, una a media mañana y otra en la tarde. En cuanto a los alimentos consumidos, se observó que las mujeres consumían una mayor variedad de alimentos de todos los grupos que los hombres. No abundan los estudios sobre hábitos alimentarios en Venezuela, destacando el realizado por Oviedo *et al.* (2008) en la Universidad de Carabobo.

En general el consumo de carbohidratos complejos fue alto, siendo los mayoritarios los panes y las arepas para el desayuno y la cena, mientras que los más comunes en el almuerzo fueron el arroz y la pasta. La preferencia por estos alimentos coincide con los resultados de la encuesta ENCOVI 2014, 2015 (Anido y Quintero 2009, Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a,b, 2016) y con otros estudios realizados en el país en estudiantes universitarios en la Universidad de Carabobo (Oviedo *et al.* 2008) y en la Universidad Central de Venezuela (Pérez Correa *et al.* 2009), así como también para otros países de Latinoamérica como Argentina (Montero Bravo *et al.* 2006). La frecuencia de consumo de carbohidratos fue alto para ambos sexos, en todas las comidas y durante todos los días de la semana. Es importante destacar que la arepa, así como el pan, son alimentos con elevado índice glucémico, que disparan la respuesta de secreción de insulina, produciendo la incorporación de los azúcares en la célula y así disminuyendo la sensación de saciedad (Jenkins

et al. 2002). Es de destacar la alta preferencia por la arepa, a pesar de lo difícil que es conseguir la harina de maíz para realizarla. Otra preferencia que refleja el arraigo a nuestras tradiciones es el elevado consumo del pabellón entre los encuestados de ambos sexos para la hora del almuerzo, a pesar del elevado costo de sus tres componentes mayoritarios (arroz, caraotas negras y carne); esto no coincide con la tendencia observada en la encuesta ENCOVI 2014, 2015 (Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a,b), donde se señala una pérdida de las tradiciones culinarias por el alto costo de los alimentos y por la pérdida del poder adquisitivo.

La proteína también es frecuentemente consumida, sobretodo en el almuerzo, siendo carne o pollo las más frecuentes. El consumo de frutas y vegetales fue bajo, lo cual es consistente con los encontrados en las más recientes encuestas ENCOVI 2014, 2015 (Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a,b), y además de otros estudios realizados en estudiantes universitarios en el país (Ortiz *et al.* 2005). Este bajo consumo probablemente se deba a su alto costo, aunque aún hay frutas de fácil acceso debido a que su precio es bajo en comparación al resto, como la naranja o la piña, las cuales precisamente fueron las frutas más consumidas dentro del grupo estudiado, mayormente en forma de jugo. En cuanto a las diferencias entre los sexos, los hombres consumieron más vegetales en el almuerzo, mientras que las mujeres lo hicieron en mayor porcentaje durante la cena. Se ha reportado que el bajo consumo de frutas y verduras se encuentra dentro de los diez principales factores de riesgo asociados a enfermedades (Zambrano *et al.* 2013). Desde el año 2005 el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, ha concentrado numerosos esfuerzos en promover un mensaje de salud asociado al consumo de frutas y verduras con el

programa F&V⁵, que plantean que se deberían consumir cinco piezas de fruta o verdura al día (Zambrano *et al.* 2013). La cantidad de tubérculos y raíces consumidos también fue baja, lo cual coincide nuevamente con las encuestas ENCOVI (Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a,b); esto se debe probablemente a su alto costo y al estilo de vida de los encuestados, que por ser estudiantes disponen de poco tiempo para prepararlos.

El consumo de lípidos fue bastante bajo, siendo la principal fuente de grasa la mantequilla, apenas consumida por 0,6% de los entrevistados (dos mujeres). En cuanto a los alimentos fritos el consumo también fue bajo, se mencionaron solo la empanada y el huevo frito en el desayuno (también por apenas 0,6% de los estudiantes), y las tajadas en el almuerzo, ya que el pollo se consumió al horno, guisado o a la plancha, y la carne en forma mechada o molida. Este bajo consumo es preocupante, y seguramente estará relacionado con los altos costos del aceite, margarina, mantequilla y de lípidos de origen vegetal como el aguacate (Oviedo *et al.* 2008, Olaizola *et al.* 2015, Cenda 2017). Este patrón en el consumo de las grasas difieren de otros estudios para estudiantes universitarios en Venezuela (Oviedo *et al.* 2008, Zambrano *et al.* 2013), que señalan a las grasas como el segundo grupo más ingerido, mientras que en este caso es el grupo menos consumido. Lo que si coincide con el resto de los estudios consultados es el bajo consumo de vegetales y hortalizas (Anido y Quintero 2009, Zambrano *et al.* 2013). Estas diferencias probablemente estén relacionadas con un factor cultural y regional (Montero Bravo *et al.* 2006), y con el factor socioeconómico, ya que los alimentos que contienen grasas animales son sumamente costosos (López de Blanco *et al.* 2014, Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a,b).

La bebida más consumida fue el café, principalmente durante el desayuno, siendo los hombres los que lo tomaron en mayor porcentaje, mientras que las mujeres consumían también té verde, té negro o jugos de fruta; contrario a lo reportado en otros estudios (Landaeta-Jiménez *et al.* 2015a), donde el consumo de café en hombres era menor. Es de resaltar que el consumo de café se mantuvo alto a pesar de su elevado costo asociado a la escasez de este producto (Calanche Morales 2009).

La preferencia por alimentos dulces o salados dependiendo del horario ha sido un tema relativamente poco estudiado en Venezuela. Los resultados de este estudio indican que los sujetos evaluados prefieren ingerir alimentos dulces luego del desayuno o del almuerzo, y no antes,

mostrando un fuerte componente cultural en la preferencia por cierto tipo de comida, ya que en Venezuela existe la costumbre de consumir alimentos salados durante el desayuno (como las arepas rellenas de carne, queso, perico o sándwiches de jamón o queso (Anido y Quintero 2009, Pérez Correa *et al.* 2009), a diferencia de otras culturas donde se acostumbra tomar alimentos dulces en la mañana, como en Argentina, donde es común el consumo de galletas, croissants, entre otros (Britos *et al.* 2010), o Estados Unidos, donde se consumen cereales de caja con azúcar y leche (Paeratakul *et al.* 2003).

Son muchos los factores que pueden modelar la elección de los alimentos, los socioeconómicos, socioculturales, inherentes a la tecnología de alimentos y los factores políticos. En este sentido, es importante destacar que durante los últimos años el país ha sufrido de una emergencia alimentaria, debido a la escasez de alimentos básicos y a su elevado precio en caso de que se consigan (Landaeta *et al.* 2015a,b). Esta escasez se ve reflejada solo en parte en los resultados, principalmente en el bajo consumo de lípidos, frutas y hortalizas. Algunos ítems no aparecen, como por ejemplo los refrescos, probablemente también por su alto costo. Otro aspecto a resaltar es la ausencia de comida rápida entre los ítems consumidos, siendo alto en otras poblaciones estudiantiles del país (Zambrano *et al.* 2013).

La actividad física fue aproximadamente 50% sedentaria para ambos sexos, similar a lo encontrado en otros estudios realizados en el país (Falque Madrid *et al.* 1996, Moya-Sifontes *et al.* 2006), siendo mayor que la reportada en la encuesta ENCOVI 2015 (Landaeta *et al.* 2016), que registraba 37% de actividad física. El alto porcentaje de sedentarismo ha sido catalogado como un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, por otro lado se ha reportado que la actividad física, tres veces por semana, influye en el bienestar físico y mental (Lowry *et al.* 2000, Martínez *et al.* 2005, Bárcena *et al.* 2006).

Los resultados indican que en su mayoría los estudiantes presentaron un IMC adecuado, con un solo individuo presentando sobrepeso. A diferencia de otras zonas del país, como el estado Zulia, donde se ha reportado un porcentaje elevado de sobrepeso (Falque Madrid *et al.* 1996) o en otros países, como España o Estados Unidos (Paeratakul *et al.* 2003).

En cuanto a los horarios de las comidas, se obtuvo que el desayuno fue realizado

mayoritariamente entre las 7 y 8 am y el almuerzo de 12 a 12:30 m, en ambos sexos, mientras que las mujeres tuvieron la tendencia de cenar más temprano (Ramírez *et al.* 2016). Estos resultados coinciden con la información publicada en trabajos realizados con estudiantes de bachillerato. Sin embargo, son pocos los estudios realizados con relación a los horarios de alimentación para Venezuela, con lo que es necesario profundizar más en este tema, para obtener datos que permitan diseñar campañas nutricionales.

El intervalo en el que apareció la sensación de hambre estuvo entre 3 y 5 horas, siendo menor para las mujeres, mientras que el tiempo entre comidas fue mayor en las mujeres que en los hombres, esto probablemente se encuentre relacionado a que los hombres por lo general tienen una demanda energética mayor que las mujeres. El tiempo que varía la aparición de esta sensación se encuentra relacionada con la cantidad y composición de los alimentos ingeridos y como responde el sistema nervioso frente a estos. El hipotálamo contiene dos centros que regulan la ingestión de los alimentos, el área ventromedial que se encarga de la saciedad y el área hipotalámica lateral que es responsable del hambre, ambas coordinan los procesos de conducta alimentaria y la percepción de la saciedad (Lashley 1938). Los intervalos de hambre entre los sujetos experimentales del mismo género fueron similares debido probablemente a que las dietas eran similares, basadas mayormente en carbohidratos de alto índice glucémico y de proteínas de origen animal.

Son escasos los estudios que revelan los hábitos alimentarios de los estudiantes universitarios venezolanos, siendo este trabajo uno de los pocos realizado en la Universidad Simón Bolívar. En este sentido los resultados obtenidos indican que la alimentación del grupo estudiado consiste mayoritariamente en carbohidratos de alto índice glucémico, como pastas, pan y arepas, y de proteínas principalmente carne y pollo, siendo el consumo de verduras y legumbres bajo, y que los horarios de comidas son similares entre los sexos exceptuando la cena.

AGRADECIMIENTOS

A los siguientes voluntarios por facilitar los datos para realizar el estudio: Carlos Álvarez, María Nazareth Asiain, Diana Balza, Maribel Bernard, Alessandra Cani, Abigail Castro, Carla Delgado, Zirza Díaz, Irina Formoso, María Elena Grela, Yender Hernández, Deliana Infante,

Humberto Itriago, Sofía Marín, Gloria Mariño, Laura Paola Milano, Jessica Mantilla, Génesis Monroy, Luis Miguel Montilla, Vilisa Morón Zambrano, Sandra Navarro, Andrea Quero, Orlando Ramírez, Lisette Ramos, Ana Sandoval, Eloísa Sardinha, Eduardo Pérez, Valery Pérez, Amelia Santana y Francisco Santos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANIDO J, QUINTERO M. 2009. El consumo alimentario en la ciudad de Caracas (Venezuela) durante el siglo XX: del alimento a la boca del consumidor. I Congreso Español de Sociología de la Alimentación, Gijón (La Laboral). Mesa 1: 28-29.
- BASULTO J, ROURA À, CALBET D. 2008. Valoración de las sensaciones de apetito, hambre y saciedad mediante la utilización de sustitutivos de comidas (barritas). Ensayo aleatorizado, abierto y cruzado. *Act. Diet.* 12(2):47-55.
- BÁRCENA JLL, DE COSSIO ORTIZ MGG, GUTIÉRREZ MCR. 2006. Actividad física en estudiantes universitarios: prevalencia, características y tendencia. *Med. Int. Mex.* 22(3):189-196.
- BRITOS S, SARAVÍ A, VILELLA F. 2010. Buenas prácticas para una alimentación saludable de los argentinos. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, pp. 64.
- BURGER KS, BERNER LA. 2014. A functional neuroimaging review of obesity, appetitive hormones and ingestive behavior. *Physiol. Behav.* 136(10):121-127.
- CALANCHE MORALES JB. 2009. Influencias culturales en el régimen alimentario del venezolano. *An. Venez. Nutr.* 22(1):32-40.
- CASTANEDA-SÁNCHEZ O, ROCHA-DÍAZ J, RAMOS-AISPURO G. 2009. Evaluación de los hábitos alimenticios y estado nutricional en adolescentes de Sonora, México. *Med. Fam.* 10(1):7-9.
- CENDA (CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS PARA LOS TRABAJADORES). Canasta Básica Familiar. 2017. Disponible en línea en: <https://informe21.com/canasta-basica-familiar> (Acceso 23.07.2017).
- FALQUE MADRID L, PIÑERO CORREDOR M, ZAMBRANO DE RODRÍGUEZ N, QUINTERO J,

- SOUKI DE GABARRÓN A, ARIAS MÁRQUEZ N. 1996. Estado nutricional y composición corporal de un grupo de adultos mayores no institucionalizados del estado Zulia, Venezuela. *Arch. Latinoam. Nutr.* 46(3):190-195.
- FAO/WHO/UNO. 2004. Human energy requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNO Expert Consultation. Roma, FAO, FAO Food and Nutrition Tech. Rpt. Ser. 1. pp. 96.
- HILL RW, WYSE GA, ANDERSON M. 2006. Fisiología animal. Ed. Médica Panamericana, Madrid, España, pp. 509.
- JENKINS DJ, KENDALL CW, AUGUSTIN LS, FRANCESCHI S, HAMIDI M, MARCHIE A, AXELSEN M. 2002. Glycemic index: overview of implications in health and disease. *Am. J. Clin. Nutr.* 76(1):266S-273S.
- KEEN-RHINEHART E, ONDEK K, SCHNEIDER J. 2013. Neuroendocrine regulation of appetitive ingestive behavior. *Front. Neurosci.* 7:1-11.
- LANDAETA-JIMÉNEZ M, MACIAS-TOMEI C, FOSSI M, GARCÍA MN, LAYRISSE M, MÉNDEZ CASTELLANO H. 2002. Tendencia en el crecimiento físico y estado nutricional del niño venezolano. *Arch. Venez. Pueric. Pediatr.* 65(1):13-20.
- LANDAETA-JIMÉNEZ M, HERRERA CUENCA M, VÁSQUEZ M, RAMÍREZ M. 2015a. La alimentación y nutrición de los venezolanos. *En: FREITEZ A, GONZÁLEZ M, ZÚÑIGA G.* (Eds). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2014). Publicaciones UCAB-USB-UCV, Caracas, Venezuela, pp. 172.
- LANDAETA-JIMÉNEZ M, SIFONTES Y, ALIAGA C. 2015b. Valores de referencia de Energía y Nutrición para la población venezolana. Revisión 2012. Fundación Bengoa-ILSI Nor Andino. Capítulo Venezuela. Gráficas Jaesc.a. Disponible en línea en: <https://www.fundacionbengoa.org/publicaciones/Valores%20de%20referencia%20de%20Energ%C3%ACa%20y%20Nutrientes.%20Revisi%C3%B3n%202012.pdf> (Acceso 12.08.2018).
- LANDAETA-JIMÉNEZ M, HERRERA CUENCA M, VÁSQUEZ M, RAMÍREZ G. 2016. La alimentación de los venezolanos, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 (ENCOVI 2015). *An. Venez. Nutr.* 29(1):18-30.
- LASHLEY KS. 1938. Experimental analysis of instinctive behavior. *Psychol. Rev.* 45(6):445-471.
- LÓPEZ DE BLANCO M, LANDAETA-JIMÉNEZ M, HERRERA CUENCA M, SIFONTES Y. 2014. La doble carga de desnutrición y obesidad en Venezuela. *An. Venez. Nutr.* 27(1):77-87.
- MASSÓ FJT, AZA MG, PRIETO MDG. 2013. Regulación del apetito: nuevos conceptos. *Rev. Esp. Obes.* 1(1):13-20.
- LOWRY R, GALUSKA DA, FULTON JE, WECHSLER H, KANN L, COLLINS JL. 2000. Physical activity, food choice, and weight management goals and practices among U.S. college students. *Am. J. Prev. Med.* 18(1):18-27.
- MARTÍNEZ C, VEIGA P, LÓPEZ A, COBO JM, CARBAJAL A. 2005. Evaluación del estado nutricional de un grupo de estudiantes universitarios mediante parámetros dietéticos y de composición corporal. *Nutr. Hosp.* 20(3):197-203.
- MEISTER B. 2007. Neurotransmitters in key neurons of the hypothalamus that regulate feeding behavior and body weight. *Physiol. Behav.* 92(1-2):263-271.
- MONTERO BRAVO A, ÚBEDA MARTÍN N, GARCÍA GONZÁLEZ A. 2006. Evaluación de los hábitos alimentarios de una población de estudiantes universitarios en relación con sus conocimientos nutricionales. *Nut. Hosp.* 21(4):466-473.
- MOYA-SIFONTES M, GARCÍA-AVENDAÑO P, LUCEN N, CASAÑAS R, BRITO P, RODRÍGUEZ A, CORDERO R. 2006. Hipocinetismo: ¿un problema de salud entre jóvenes ucevistas? *Rev. Fac. Med. (Caracas).* 29(1):74-79.
- OLAIZOLA C, ESTÉ ME, TAPIA MS, CARMONA A, EMALDI U. 2015. Hacia un programa de promoción del consumo de frutas y verduras en Venezuela. *Rev. Chil. Nut.* 33(1):306-315.
- ORTIZ AS, VÁSQUEZ V, MONTES M. 2005. La alimentación en México: enfoques y visión a futuro. *Estud. Soc.* 13(25):8-25.
- OVIDO G, MORÓN DE SALIM A, SANTOS I, SEQUERA S, SOUFRONTT G, SUÁREZ P, ARPAIA A. 2008. Factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes de la carrera de Medicina: Universidad de Carabobo, Venezuela. Año 2006. *Nut. Hosp.* 23(3):288-293.

- PAERATAKUL S, FERDINAND DP, CHAMPAGNE CM, RYAN DH, BRAY GA. 2003. Fast-food consumption among US adults and children: dietary and nutrient intake profile. *J. Am. Diet. Assoc.* 103(10):1332-1338.
- PÉREZ CORREA NG, MOYA DE SIFONTES MZ, BAUCE G, CUEVA E, PEÑA R, FLORES Z, GARCÍA A. 2009. Patrones y hábitos alimentarios: reflejo de lo que comen los jóvenes ucevistas. *Rev. Fac. Med. (Caracas)*. 32(1):67-74.
- RAMÍREZ G, VÁSQUEZ M, LANDAETA-JIMÉNEZ M, HERRERA M. 2016. Patrones de compra de alimentos en Venezuela utilizando tablas de contingencias de tres vías. *An. Venez. Nutr.* 29(1):11-17.
- ZAMBRANO R, COLINA J, VALERO Y, HERRERA H, VALERO J. 2013. Evaluación de hábitos alimentarios y estado nutricional en adolescentes de Caracas, Venezuela. *An. Venez. Nutr.* 26(2):86-94.